

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Reporte Semanal do Bitcoin

16/10/2023
Vol. 2, N° 40/ 2023
ISSN 2764-5452

Professores: Helcio Hoffmann e
Hugo Meza.

Ficha Técnica

Publicação da Amauta - Economia Criativa

Rua Boleslau Kuroski, 102 - Mossungue - Curitiba - Paraná

Brasil

<https://reporte.amauta.com.br/>

contato@amauta.com.br

Diretor: Hugo Eduardo Meza Pinto

Editores: Helcio Hermes Hoffmann e Hugo Eduardo Meza Pinto.

Arte gráfica: Valeria Drago.

Diagramação: Marcos Fabiano Okubo e Wagner Roger dos Santos.

Vol. 2, Nº. 40/ 2023

Periodicidade: Semanal

Ciências Econômicas. Mercado Financeiro. Criptomoedas.

www.amauta.com.br

Brasil 2023.

ISSN 2764-5452

Apoie este Reporte: PIX: contato@amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Apresentação

Este relatório gratuito semanal visa discutir o comportamento do Bitcoin, um ativo financeiro digital, fornecendo notícias, análises gráficas e informações sobre novidades, softwares e aplicativos relacionados ao criptoativo. O objetivo é contribuir para o debate em torno da cultura do Bitcoin, com a Amauta, uma instituição de economia criativa, buscando disseminar conhecimento sobre inovação, educação e finanças na comunidade acadêmica e empresarial. Esperamos que este trabalho seja uma contribuição valiosa para o debate.

Nós reconhecemos a importância do Bitcoin e seu impacto na economia global, e é por isso que nos dedicamos a fornecer informações atualizadas para nossos leitores. Acreditamos que, ao promover a discussão e o entendimento do Bitcoin, podemos ajudar a incentivar a adoção e o uso responsável dessa tecnologia disruptiva.

Além de fornecer análises e informações sobre o Bitcoin, também encorajamos nossos leitores a se educarem sobre finanças pessoais e investimentos. Acreditamos que, com o conhecimento adequado, qualquer pessoa pode tomar decisões financeiras inteligentes e bem informadas.

Estamos comprometidos em fornecer informações de alta qualidade e precisas, e nos esforçamos para manter nossos leitores atualizados sobre as últimas tendências e desenvolvimentos no mundo do Bitcoin. Esperamos que você aproveite nosso relatório e que ele contribua para sua compreensão do Bitcoin e das finanças pessoais em geral.

40. UM MUNDO ONDE O BITCOIN NÃO DEU CERTO

Um futuro onde o Bitcoin não deu certo seria um futuro onde as moedas fiduciárias, como o dólar americano e o euro, ainda são as principais formas de pagamento e armazenamento de valor. Nesse cenário, o Bitcoin seria visto como uma moeda especulativa, com um alto risco de volatilidade.

As principais consequências de um futuro onde o Bitcoin não deu certo seriam:

A manutenção do status quo no sistema financeiro global. As moedas fiduciárias continuariam a ser a principal forma de pagamento e armazenamento de valor, com os governos e bancos centrais mantendo o controle sobre a oferta de moeda e a política monetária.

Uma menor inovação no setor financeiro. O Bitcoin e outras criptomoedas têm o potencial de revolucionar o setor financeiro, oferecendo novas formas de pagamento, empréstimos e investimentos. No entanto, sem o sucesso do Bitcoin, é provável que essa inovação seja mais lenta.

Um maior risco de fraude e crime. As criptomoedas são frequentemente associadas a fraudes e crimes, como lavagem de dinheiro e financiamento de terrorismo. No entanto, o Bitcoin também tem o potencial de reduzir o risco de fraude, oferecendo um sistema de pagamento mais transparente e seguro.

Aqui estão alguns cenários específicos de como um futuro onde o Bitcoin não deu certo poderia se desenrolar:

O Bitcoin poderia se tornar um ativo de nicho, usado apenas por investidores e especuladores. Nesse cenário, o Bitcoin seria visto como uma forma de investimento arriscada, com o potencial de grandes ganhos ou perdas.

O Bitcoin poderia ser banido ou regulamentado em muitos países. Os governos e bancos centrais poderiam temer a ameaça que o Bitcoin representa para o sistema financeiro tradicional.

O Bitcoin poderia ser substituído por outra criptomoeda, mais segura e eficiente. O Bitcoin é um dos muitos projetos de criptomoedas, e é possível que outra moeda se torne mais popular no futuro.

É importante notar que o Bitcoin ainda é uma tecnologia relativamente nova, e é impossível dizer com certeza se ele terá sucesso ou não. No entanto, é claro que o Bitcoin tem o potencial de causar um impacto significativo na sociedade, e um futuro onde o Bitcoin não deu certo seria um futuro muito diferente do que conhecemos hoje.

Arte digital da Semana

A arte semanal é o Bitcoin Fail feito com o gerador de imagens do BING.

Análise do Bitcoin

Gráfico Mensal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO MENSAL

- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Preço ponto de resistência (Seta Verde);
- Continua a possibilidade do Pullback chegar a \$20.700 (Círculo azul);
- Mac´D lateralizado paralelo, ainda consolidado (Círculo amarelo);
- Desde março de 2023 o baixo volume persiste (Círculo laranja), mês de setembro com o menor volume da série.

Análise do Bitcoin

Gráfico Semanal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO SEMANAL

- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Preço em consolidação;
- Mac´D paralelo próximo a linha zero, sem definição de tendência (Círculo amarelo);
- Volume caindo desde a segunda quinzena de março de 2023 (Círculo Laranja);
- Forte suporte na região da seta verde;
- Região do círculo azul poderá ser cenário para possível pullback, informações de tempos gráficos maiores e Fibonacci trazem esta possibilidade.

Gráfico diário

- Linhas tracejadas vermelhas representam suportes;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- O Preço continua entre duas grandes médias a 610 e 305 tocando a média 305(Setas amarelas) por várias vezes o rompimento deve levar o preço ao suporte declarado em tempos maiores;
- Forte suporte na região da seta verde.
- Preço consolidado em cima da média 305, aguardando decisão;
- Mac´D proximo de zero (Circulo Amarelo);
- Volume continua baixa, caindo, trazendo a média para baixo.

Gráfico 2 horas

BTCUSD - Gráfico 120 Minutos

- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Mac´D operando perto de zero (círculo amarelo);
- Volume abaixo da média com pequenas reações (círculo Laranja);
- Preço em consolidação em canal maior(Canal Azul) .

OBS: Operações sempre com ordens OCO Salvagam o capital. Estamos em área de suporte forte, vejam gráficos em tempos maiores. Rompimentos podem gerar ótimos resultados de ganhos.

CURSO EAD

MULTIPLIQUE SEU DINHEIRO NA RENDA FIXA

com Juliana Maschio

INSCREVA-SE

www.amauta.com.br

Assista uma aula grátis: <https://bit.ly/3Sv1IYp>

Curso
EAD

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

METAVERSO

INTRODUÇÃO E PRÁTICA

com Hugo Eduardo Meza Pinto

cursos.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

E-Book Gratuito
Livro de
educação
financeira.

Professor
Hugo Meza

HUGO MEZA, GPT-CHAT E MIDJOURNEY

Download [aqui](#)

Amauta - Soluções Inteligentes.

É uma empresa colaborativa de economia criativa dedicada a aplicar a inovação em áreas como educação, finanças, turismo e empreendedorismo.

A “destruição criativa” (disrupção) é a capacidade de mudanças nas atividades convencionais a partir da inserção de variáveis capazes de provocar alterações significativas.

Curso Online

**MULTIPLIQUE SEU
DINHEIRO NA
RENDA FIXA**

com Juliana Maschio

Curso EAD: Multiplique seu dinheiro na Renda Fixa
Aprenda a aplicar seu dinheiro na Renda Fixa e aproveite os altos rendimentos pagos sem correr riscos. O curso te dá acesso vitalício.

**INVESTINDO DIRETAMENTE
NO GRÁFICO**

com Helcio Hoffmann

CURSO PRESENCIAL

Conheça nosso directório de links
Aqui

CAMINHO A MACHU PICCHU VII

De 1/07 a 6/07 de 2024

Inscrições Aqui:

<https://forms.gle/YoKgg55NpSTSoAZP8>

***A*mauta**
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL